

УДК 595.7:591.05

**ВНЕШНЯЯ УЛЬТРАМОРФОЛОГИЯ ХЕМОРЕЦЕПТОРНЫХ
ОРГАНОВ НЕКОТОРЫХ МОЛЕЙ (*Tineola bisselliella* Humm.,
Messia caucasica Zag., *Neoblastobasis
biceratala* Park., *Batrachedra praeangusta* H. W.,
Phthorimaea operculella Z.)**

Е. Е. СИНИЦИНА, Г. А. ЗАЙЦЕВА

На антеннах бабочек молей из семейств Gelechiidae, Tineidae, Blastobasidae, Momphidae, которые наиболее близки к предковым формам подотряда Frenata (Lepidoptera), выявлено шесть типов сенсилл: трихондные (длинные и короткие), базиконические, коронарные (целоконические), стилоконические и усиковидные. Описанный набор сенсилл типичен для многих уже изученных видов Lepidoptera. Таким образом, его можно считать не только окончательно установленным, но и исходным. Рассмотрена внешняя ультраморфология рецепторных органов гусениц *Tineola bisselliella*, *Phthorimaea operculella*. У гусениц платяной моли, пораженных полиэдрозом, установлена высокая частота морфологических изменений сенсилл.

К настоящему времени накоплен достаточно обширный материал по особенностям морфологии и ультраструктуры рецепторных органов антенн у представителей отряда Lepidoptera (Муминов, Синицина, 1983; Събчев, 1977; Superus, 1985; Faucheux, 1985; Langmaid, Seabrook, 1985; Mayer et al., 1981; Sellier, 1974; Subchew, 1980). Набор видов, включенных в эти работы, определялся в основном их хозяйственным значением. Цель нашего исследования — провести качественный анализ типов сенсилл на антеннах у нескольких видов насекомых, которые входят в группу, являющуюся, по мнению ряда авторов, наиболее близкой к предковым формам подотряда Frenata (Герасимова, 1952; Кузнецов, Стекольников, 1986; Росс и др., 1985; Шванвич, 1954) и в то же время различающуюся по ряду биологических характеристик — популяции достаточно разрежены, встреча полов и отыскание мест яйцекладки обеспечиваются поисковой активностью самцов и самок (*Messia caucasica*, *Neoblastobasis biceratala*), популяции обитают в условиях замкнутых пространств (*Tineola bisselliella* — типичный синантроп) либо связаны с возделываемой культурой (*Phthorimaea operculella*), и в этом случае поиск полового партнера и мест яйцекладки в значительной степени облегчается. По систематическому положению выбранные для анализа виды относятся к четырем семействам: сем. Tineidae (*Tineola bisselliella*, *Messia caucasica*), сем. Blastobasidae (*Neoblastobasis biceratala*), сем. Momphidae (*Batrachedra praeangusta*) и сем. Gelechiidae (*Phthorimaea operculella*). Кроме того, в нашей работе рассмотрены рецепторные органы ротовых придатков и антенн у гусениц *Tineola bisselliella* и *Phthorimaea operculella*.

Методика приготовления препаратов. Антенны имаго и головы гусениц старших возрастов *Tineola bisselliella* и *Phthorimaea operculella* после последовательного обезвоживания в спиртах и ацетоне и высушивания в струе сухого воздуха монтировали на столике и напыляли золотом. Антенны других видов молей взяты от коллекционного материала, и поэтому без фиксации, обезвоживания и сушки их сразу монтировали на столике для напыления и просматривания на сканирующем электронном микроскопе Hitachi-S405A. Частичное удаление чешуек с антенны проводили при помощи стеклянной микропипетки с диаметром концевой части около 10 мкм.

Морфология сенсорных органов антенн имаго молей. Антенны изученных видов молей по всей длине густо покрыты чешуйками, для которых характерна различная степень упорядоченности расположения на

Рис. 1. Общий вид медиальных (А—Г) и вершинных (Д—Ж) членков антенн молей. А — самка *Tineola bisselliella*; Б — самец *Batrachedra praeangusta*; В — самец *Neoblastobasis biceratala*; Г — самец *Messia caucasica*; Д — самка *Neoblastobasis biceratala*; Е, Ж — самец *Batrachedra praeangusta*. Масштаб: в 1 см А — 9,4 мкм; Б — 13; В — 17; Г — 10; Д — 1,5; Е — 10; Ж — 2 мкм

поверхности членков — от четко выраженной рядности (*Tineola bisselliella*) до гексагональности (*Messia caucasica*) (рис. 1, А, Г). Плотность покрытия антенн чешуйками одинакова по всей окружности сегментов, исключение составляют антенны *Neoblastobasis biceratala*. У самцов этого вида молей вентральная сторона антенн свободна от чешуек и представляет собой четко выраженную рецепторную зону (рис. 1, В). У самок этого вида такая зона выражена слабее, хотя и свободна от чешуек, но не несет длинных трихонидных сенсилл. Вершина антенн молей оканчивается специфическим образованием с различной для каждого вида микроструктурой. Это либо гладкий хитиновый конус (рис. 1, Д), выступающий из сросшихся чешуек, либо шишкообразный конус с множеством кутикулярных не сочлененных с поверхностью антенны выростов, между которыми могут находиться одиночные трихонидные сенсиллы 8—9 мкм длиной, как у *Batrachedra praeangusta* (рис. 1, Е, Ж) и *Phthorimaea operculella*. В последнем случае вершинный членок антенны в проксимальной части несет несколько ребристых хет длиной 30—35 мкм.

На антеннах молей над кроющими чешуйками возвышаются длинные тупоконечные трихонидные сенсиллы. Число, расположение и форма их различны для разных видов. Относительное обилие таких сенсилл на один членик антенны составляет у *Tineola bisselliella*, *Phthorimaea operculella*, *Batrachedra praeangusta*, *Messia caucasica* и *Neoblastobasis biceratala* 1:1:1:1,3:5 соответственно. У *Tineola bisselliella*, (рис. 1, А) и *Phthorimaea operculella* эти сенсиллы слабо, а у *Batrachedra praeangusta* S-образно изогнуты (рис. 1, Б). Для антенн *Batrachedra praeangusta* характерно, что выступающие сенсиллы в верхней части уплощены и вогнуты.

Другие виды сенсилл на антеннах молей были обнаружены после частичного удаления кроющих чешуек. Оказалось, что топография и набор типов сенсилл достаточно постоянны для изученных видов насекомых. Вентральная сторона члеников антенн является основной рецепторной зоной, где сконцентрированы трихонидные, базиконические, стиллоконические, коронарные (целококонические) и ушковидные сенсиллы. Каждый из медиальных члеников антенн молей несет от 10 до 20 трихонидных сенсилл, длина которых варьирует от 20 до 45 мкм без четко выраженного интервала, что затрудняет их типизацию. Только на антеннах *Neoblastobasis biceratala* четко выделяются два типа трихонидных сенсилл: короткие — 25—45 мкм и длинные — 90—110 мкм (рис. 2, А). У самок этого вида размеры сенсилл на антеннах несколько меньше — 25—35 и 50—65 мкм соответственно. Основание трихонидных сенсилл, как правило, погружено в кутикулу, и базальное вздутие лишь слегка выступает над поверхностью сегмента. У *Messia caucasica* и *Phthorimaea operculella* наряду с такими трихонидными сенсиллами встречаются сенсиллы с выступающим основанием (рис. 2, Г). Структура поверхности волоска трихонидных сенсилл разнообразна. Это и спирально-ребристая (*Neoblastobasis biceratala*, *Batrachedra praeangusta*, *Messia caucasica*, рис. 2, Д), ребристо-бугорчатая (*Phthorimaea operculella*, рис. 2, Е), со сходящимися ребрышками (*Tineola bisselliella*, рис. 2, Ж), и чешуйчатая (*Phthorimaea operculella*, рис. 2, З). Кроме того, на антеннах всех изученных видов молей присутствуют трихонидные сенсиллы с гладкой поверхностью.

Базиконические сенсиллы довольно малочисленны в сравнении с трихонидными, длина волоска у них не превышает 10—15 мкм, стенки их гладкие или перфорированные (рис. 2, В). Коронарные (целококонические) сенсиллы обычного для отряда чешуекрылых строения. Число и размеры волосков, окружающих центральную сенсиллу, изменчивы, стенки их всегда ребристы. Центральная базиконическая сенсилла обычно рельефно-ребристая, иногда густо покрыта слоем застывшей внутрисенсиллярной жидкости, находится в небольшом углублении (рис. 2, Б).

Ушковидные сенсиллы найдены на антеннах *Neoblastobasis biceratala* и *Tineola bisselliella*. Они обычно располагаются в центральной части рецепторной зоны в количестве 2—3 на один медиальный сегмент антенны (рис. 2, Б).

Стиллоконические сенсиллы всегда присутствуют поодиночке у дистальной границы членика. Размеры их базальной части не превышают 12—16 мкм (рис. 2, А).

Морфология сенсорных органов гусениц молей. Морфологию сенсорного вооружения гусениц молей мы рассматриваем на примере гусениц старшего возраста *Tineola bisselliella* и *Phthorimaea operculella*.

Органы ротовых придатков. Все чувствительные органы ротовых придатков сконцентрированы на лабиомаксиллярном комплексе и представлены немногочисленными трихонидными и базиконическими сенсиллами (рис. 3, А). По бокам и немного впереди от прядильного сосочка у гусениц располагаются двучленистые лабиальные пальпы. Поверхность лабиальных пальп гладкая, неструктурированная. Базальный и дистальный членики резко отличаются друг от друга по размерам — 50 и 7 мкм. Оба членика на вершине имеют по одной трихонидной сенсил-

Рис. 2. Типы и внешняя ультраструктура сенсилл на антеннах молей. А, Б, В — различные типы сенсилл на антеннах *Neoblastobasis biceratala* (ст — стилоконическая, тр1 — длинная трихондная, тр2 — короткая трихондная, уш — ушковидная, кор — коронарная (целоконическая), баз — базиконическая сенсиллы); Г — сенсилла с выступающим основанием (*Messia caucasica*); Д — спирально-ребристая (*Messia caucasica*); Е — ребристо-бугорчатая (*Phthorimaea operculella*); Ж — со сходящимися ребрышками (*Tineola bisselliella*); З — чешуйчатая (*Phthorimaea operculella*). Масштаб: в 1 см А — 5,7 мкм, Б — 2,3, В — 0,57, Г — 1,7, Д, Е, Ж — 1,2, З — 0,9 мкм

ле. Сенсилла базального членика (30 мкм) вдвое короче сенсиллы дистального членика.

Двучленистые максиллярные пальпы (*P. tax*) на плоской поверхности дистального членика несут по семь краевых базиконических сенсилл и одной центральной, расположенной на небольшом кутикулярном возвышении. Высота всех базиконических сенсилл варьирует от 5,5 до 10 мкм при толщине у основания волоска 1—2 мкм (рис. 3, Б). В некоторых случаях у гусениц, взятых из лабораторной культуры, зараженной полиэдрозом, на максиллярных пальпах набор базиконических сенсилл был неполным, сохранялись лишь краевые сенсиллы, и число их не превышало пяти.

Рис. 3. Органы чувств ротовых придатков гусениц *Tineola bisselliella*. А — общий вид лабиомаксиллярного комплекса (*P. lab* — пальпы нижней губы, *P. max* — пальпы максилл, *Gal+Lac* — видоизмененная максилла, *Spi* — прыдильный сосочек); Б — базиконические сенсиллы на вершине максиллярных пальп; В — две стилоконические сенсиллы на *Gal+Lac*. Масштаб: в 1 см А — 13 мкм; Б — 2,3; В — 4 мкм

Медиальнее максиллярных пальп расположен одночленный толстый вырост с плоской вершиной, который может быть идентифицирован как слившаяся галеа и лация (Шванвич, 1949). На его вершине находятся две стилоконические сенсиллы, каждая из которых имеет высоту у основания 10 мкм и вершинную папиллу 2 мкм (рис. 3, В). Кроме этих сенсилл на вершине выроста имеется одна трихондная и одна базиконическая сенсиллы, размеры которых 18 и 6 мкм соответственно. Ни тонких структур, ни перфорированности стенок волосков у всех вышеописанных сенсилл, расположенных на ротовых придатках, выявить не удалось. Строение ротовых придатков, число и расположение сенсилл у гусениц *Phthorimaea operculella* такие же, как и у описанной *Tineola bisselliella*.

Сенсиллы антенн гусениц. Антенны гусениц *Tineola bisselliella* четырехчленисты, у *Phthorimaea operculella* — трехчленисты, четвертый членик редуцирован. Первые два членика могут втягиваться в головную капсулу, и тогда над поверхностью кутикулы головы выступает вершинная часть второго членика, несущая рецепторные органы (рис. 4, А, Б). Это в первую очередь очень длинный щетинкообразный волосок 210 мкм длиной, две толстые базиконические сенсиллы 12—15 мкм, которые на вершине сужены или заострены, и две тонкие базиконические сенсиллы с закругленной вершиной. Стенки больших базиконических сенсилл отчетливо перфорированы, поры щелеобразные, ориентированные по оси волоска (рис. 4, В). Третий членик антенны очень короткий (17 мкм), несет в дистальной части одну конусообразную базиконическую сенсиллу. Антенна заканчивается толстой трихондной сенсиллой, которая является как бы естественным продолжением четвертого членика. Поскольку у гусениц *Phthorimaea operculella* четвертый членик редуцирован, вершинная сенсилла расположена на третьем членике.

На препаратах, использованных для анализа рецепторного аппарата гусениц *Tineola bisselliella*, были обнаружены морфологические отклонения от вышеприведенных описаний. Наиболее резкие изменения отмечены для антенн гусениц. Так, на рис. 4, Г видно, что все сенсиллы редуцированы, хотя топография их полностью сохраняется. Две большие базиконические сенсиллы имеют вид конусов, длинные щетинковидные сенсиллы превращены в слабо выступающий бугорок. Тонкие базиконические сенсиллы также претерпели изменения. Конусовидная сенсилла

Рис. 4. Органы чувств антенн гусениц *Tineola bisselliella*. А — общий вид антенны; Б — сенсиллы на дистальных члениках антенны; В — структура стенок большой конической сенсиллы; Г, Д — морфологические нарушения антенн гусениц, пораженных полиэдрозом. Масштаб: в 1 см А — 14 мкм; Б — 11; В — 0,9; Г — 1,3; Д — 2,2 мкм

третьего членика, наоборот, приобрела большие размеры и перфорированность стенок (рис. 4, В). Основание ее окружено кутикулярным воротничком. На антенне другой особи обнаружен неидентифицируемый грибовидный вырост с вершинной конической сенсиллой, а коническая сенсилла и весь четвертый членик антенны заменены на толстую базиконическую сенсиллу (рис. 4, Д). В других случаях мы наблюдали еще более глубокую редукцию антеннальных сенсилл, превращавшую их в едва заметные беспорядочно расположенные бугорки. Такие отклонения, по нашему мнению, могут быть связаны с поражением насекомых вирусом полиэдроза, поскольку для насекомых, взятых из естественной популяции, таких изменений отмечено не было. В литературе известны факты, что действие неблагоприятных факторов, в частности действие низких концентраций прекоценов, приводит к нарушению тонких морфологических единиц, каковыми являются сенсиллы (Поливанова, 1984).

Сравнение сенсорного вооружения гусениц *Tineola bisselliella* разных возрастов выявило полную идентичность топографии и структуры сенсилл на антеннах и ротовых придатках. Различия затрагивали лишь размеры отдельных образований.

В нашей работе на антеннах молей выявлено шесть типов сенсилл: трихонидные (короткие и длинные), базиконические, коронарные (целоконические), стилоконические и ушковидные. Такой набор сенсилл типичен для антенн самцов и самок большинства описанных ранее представителей подотряда *Frenata* (Муминов, Сеницына, 1983; Cuperus, 1985; Mayer et al., 1981, и др.). Характерно и то, что наиболее многочисленными сенсиллами являются трихонидные. Так как виды молей, описанные в данной работе, наиболее близки к предковым формам, то такая общая формула сенсорного оснащения антенн бабочек подотряда *Frenata* может считаться не только типичной и окончательно установленной, но и исходной. Некоторые дополнительные типы сенсилл, такие, как щетинки Беме, кампаниформные сенсиллы, чешуеобразные структуры, описанные на антеннах *Tineola bisselliella* (Faucheux, 1985), а также ланцетовидные сенсиллы у совок (Муминов, Сеницына, 1983), очень мало численны и, вероятно, не имеют отношения к термо-гигро-хеморецепторной чувствительности насекомых. Щетинки Беме, например, расположены компактной группой у основания базальных сегментов антенны и могут выполнять функцию рецепторов, контролирующей положение антенн.

Наиболее интересными для развития обоняния и хемокоммуникации у бабочек, по нашему мнению, являются трихонидные сенсиллы. Они не только наиболее многочисленны в сравнении с другими типами сенсилл, но и, как правило, более обильны у самцов, для которых поиск полового партнера и, следовательно, восприятие феромона биологически необходимы. В нашей работе без использования морфометрического анализа значительное увеличение числа трихонидных сенсилл отмечено у *Messia caucasica* и особенно у самцов *Neoblastobasis biceralata*. У последнего вида четко выделяется даже зона на вентральной стороне антенн, свободная от чешуек, что безусловно, улучшает доступ пахучим веществам к воспринимающим сенсиллам. И именно для этих двух видов молей характерны диффузные популяции, что увеличивает значение остроты обоняния для существования вида. Наличие рецепторной зоны, свободной от чешуек, было отмечено и у совок с хорошо развитым обонянием (Муминов, Сеницына, 1983). Для других видов молей, использованных в данной работе, вся поверхность антенн достаточно плотно покрыта чешуйками, между которыми выступают лишь одиночные трихонидные сенсиллы. Весь остальной рецепторный аппарат, в том числе и большинство трихонидных сенсилл (на антеннах самцов *Tineola bisselliella*, по данным Faucheux, их насчитывается 1439, у самок — 1017), скрыт под чешуйками (Faucheux, 1985). Такой плотный покров, очевидно, значительно препятствует восприятию запаха. В то же время следует вспомнить, что самцы бабочек, находящиеся в активном состоянии, направляют антенны вперед и вверх. При таком выгибании антенн чешуйки могут расходиться и открывать доступ потоку воздуха, несущему запах к сенсиллам.

Значительное разнообразие в структуре поверхности стенок трихонидных сенсилл, отмеченное не только для разных видов, но и для одного, вероятно, может быть связано с их функциональными различиями.

Сравнивая морфологию и ультраструктуру рецепторных органов гусениц *Euxoa messoria* и *Chilo agamemnon* (Devitt, Smith, 1982; Salama, 1971) с нашими данными для гусениц *Tineola bisselliella* *Phthorimaea operculella*, следует отметить почти полную их идентичность. Хотя, учитывая различия в образе жизни — *Tineola bisselliella* — кератофаг, а *Phthorimaea operculella* — типичный минер, развивающийся в клубнях и надземных частях картофеля, — можно было бы ожидать не только утрату четвертого членика антенны. Базиконические и стилоконические сенсиллы лабиомаксиллярного комплекса по своим морфологическим признакам являются контактными хеморецепторами. Большие базико-

нические сенсиллы антенн с перфорированными стенками могут выполнять обонятельную функцию.

Авторы считают своим долгом выразить благодарность за предоставленный материал для исследований А. К. Загуляеву, С. Ю. Синеву, Н. Н. Проворовой и Ю. И. Кузнецовой.

ЛИТЕРАТУРА

- Герасимова А. М. Насекомые чешуекрылые. Сер. Фауна СССР. Т. I. Вып. 2. Гусеницы Ч. I. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952. 338 с.
- Кузнецов В. И., Стекольников А. А. Система высших таксонов чешуекрылых (Lepidoptera) с учетом данных по сравнительной морфологии гениталиев//Общая энтомология: Тр. ВЭО. Т. 68. Л.: Наука, 1986. С. 42—46.
- Муминов Б. А., Ситникова Е. Е. Ультраструктурная организация антеннальных органов трех видов совок (сем. Noctuidae)//Журн. общ. биологии. 1983. Т. 44. № 4. С. 468—473.
- Поливанова Е. Н. Физиологически активные вещества, нарушающие гормональный баланс у насекомых//Журн. общ. биологии. 1984. Т. 45. № 1. С. 36—48.
- Росс Г., Росс Ч., Росс Д. Энтомология. М.: Мир, 1985. 570 с.
- Събчев М. Антенны и их рецепторные сенсиллы у двух видов пядениц (Lepidoptera, Geometridae)//Acta Zool. bulg. 1977. № 8. P. 15—22.
- Шванвич Б. Н. Курс общей энтомологии. М.; Л.: Сов. наука, 1949.
- Cuperus P. L. Ultrastructure of antennal sense organs of small ermine moths Yponomeuta spp. (Lepidoptera: Yponomeutidae)//Intern. J. Insect. Morphol. and Embryol. 1985. V. 14. № 3. P. 179—191.
- Devitt B. D., Smith Y. J. Morphology and fine structure of mouthpart sensilla in the dark-sided cutworm Euxoa messoria (Harris) (Lepidoptera: Noctuidae)//Intern. J. Insect. Morphol. and Embryol. 1982. V. 11. № 5—6. P. 255—270.
- Faucheux M. J. Morphology and distribution of antennal sensilla in the female and mate clothes moth. Tineola bisselliella Humm (Lepidoptera; Tineidae) // Canad. J. Zool. 1985. V. 63. № 2. P. 355—362.
- Langmaid W. M., Seabrook W. D. The micromorphology of the antennae of the blueberry leaf-tier moth, Croesia curvalana (Kft.) (Lepidoptera: Tortricidae)//Canad. J. Zool. 1985. V. 63. № 5. P. 1189—1193.
- Mayer M. S., Mankin R. W., Carlyle T. C. External antennal morphometry of Trichoplusia ni (Hubner) (Lepidoptera: Tortricidae)//Intern. Insect. Morphol. and Embryol. 1981. V. 10. № 3. P. 185—201.
- Salama H. S. R. A. Chemical senses in lepidopterous larvae with reference to gustation and olfaction in Chilo agamemnon Bles//Z. angew. Entomol. 1971. V. 67. № 4. P. 352—360.
- Sellier R. Donees documentaires sur l'ultrastructure des recepteurs sensoriers antennaires chez les lepidopteres rhopaloceres: etud en microscopie electronique par balayage//Ann. Soc. entomol. France. 1974. V. 10. № 4. P. 917—937.
- Subchew M. Auricillica-like sensilla and their unusual associations on the antennae of Scoliopteryx libatrix L. (Lepidoptera: Noctuidae)//Acta. Zool. Bulg. 1980. V. 16. P. 12—16.

Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова, биологический
факультет, кафедра энтомологии
ВНИИ реставрации, Москва

Поступила в редакцию
23.VII.1986
23.VII.1986

EXTERNAL ULTRAMORPHOLOGY OF CHEMORECEPTOR ORGANS OF SOME MOTHS

E. E. SINITSINA, G. A. ZAITSEVA

*Faculty of Biology, State University of Moscow
and Research Institute of Restoration, Moscow*

A qualitative analysis of sensill types of moths of Gelechiidae, Tineidae, Blastobasidae, and Momphidae families closely resembling Frenata suborder ancestors, has been carried out. Six types of sensills has been found: trichoid (long and short), basiconic, coronary (wholeconic), styloconic, and auricle-like. Trichoid sensills are important for analysis of olfaction and chemocommunication in moths. They are most abundant as compared to the other types. Structure of the surface of trichoid sensill walls is very diverse, and this may be connected with their functional difference. The described set of sensills is typical for many studied species of Lepidoptera, that is why it may be considered both finally established and initial. Morphology and ultrastructure of Tineola bisselliella and Phtorimaea operculella caterpillar has been studied. In polyhedrosis-infected webbing moth, high frequency of morphological changes of sensills has been found.